

TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI

YANGI O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI VA XORIJ TAJRIBASI

MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

TOSHKENT-2023

		кадрлар компетенциялари бўйича танлаш	
118	Сапаров К.А.	Қорақалпоғистон Республикаси иқтисодиётида инвестицияларнинг таҳлили	407
119	Сатторов С.А.	Худудларнинг нотекис ижтимоий-иқтисодий ривожланишини эконометрик баҳолаш	410
120	Сафаров Б.Д., Дадабаев К.А.	Пути повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятий розничной торговли в условиях цифровой экономики	413
121	Savrieva M.X.	Raqamli iqtisodiyotning ta'limga ta'siri: muammo va yechimlar	418
122	Turaev T.Yu.	Mobil texnologiyalardan foydalanish texnologiyasi	421
123	Turaev T.Yu.	Tabiat va inson mutanosibligi tamoyili	423
124	Тлеуов М.А.	Ўзбекистон банк тизимининг ривожланиш тенденциялари ва муаммолари	427
125	Toshtemirov D.T.	Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari	431
126	Фарходов Ф.Ф.	Божхона хизмати фискал фаолиятини такомиллаштиришда рақамли технологияларнинг ўрни	436
127	Fayzullaeva M.A.	Current development of the digital education, problems and solutions	439
128	Fazliddinova Z.A.	Geografik axborot tizimini ijtimoiy-iqtisodiy sohalarga joriy etishda ta'lim tizimini takomillashtirish (Namangan viloyati misolida)	442
129	Худайбердиев О.А.	Модель внедрения аналитики больших данных для малых и частных предприятий	445
130	Шарипов И.Б.	Корхоналарда рақамли маркетинг технологияларидан фойдаланишнинг назарий асослари	447
131	Яхшимуратова А.Р.	Қорақалпоғистон иқтисодиётига киритилаётган инвестициялар самарадорлигини баҳолаш	450

- governments, civil society, academia, the scientific community and the technology sector to develop joint research efforts to find new solutions;
- smart use of new technologies, strengthening partnerships and strengthening intellectual leadership are needed to redefine the future contours of digital development strategies and globalization.

Geografik axborot tizimini ijtimoiy-iqtisodiy sohalarga joriy etishda ta'lim tizimini takomillashtirish (Namangan viloyati misolida)

Fazliddinova Zulxumor Akramjon qizi, TDIU huzuridagi “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ilmiy tadqiqot markazi, stajyor-tadqiqotchi

O‘zbekiston hududlarini rivojlanish ko‘rsatkichlarini tahlil qilishda hududlarni barcha rivojlantiruvchi sohalari, shu bilan bir qatorda yeng past ko‘rsatkichli sohalarni ham o‘rganib, mintaqaning strategik rejalarini tuzish lozimdir. Namangan viloyati Farg‘ona vodiysining asosiy viloyatlaridan biri bo‘lib, iqtisodiyotning asosiy tarmoqlari shu hududda joylashgan. Hududni asosiy tarmoqlaridan sanoat, qishloq xo‘jaligini, ta‘lim ko‘rsatkichlarini keltirish mumkin.

Ijtimoiy-iqtisodiy xaritalar yordamida ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning tarmoq va hududiy tabaqalanish darajasi, zamon va makonda rivojlanishining noteksligi, tuzilmalar murakkabligini va ularning tarkibiy elementlari o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarining xilma-xilligi aniqlanadi, energiya ishlab chiqarish majmualari, aholi manzilgohlari tizimlari va ijtimoiy infratuzilmaning hududiy birikmalari o‘rganiladi. Ijtimoiy-iqtisodiy xaritalar tarmoq va hududiy nomutanosibliklarni aniqlash va tizimli tahlil qilish, ishlab chiqaruvchi kuchlarning samarali tashkil etilishini ta‘minlash, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini rejalashtirish va prognozlar qilish uchun zarur hisoblanadi. Ijtimoiy-iqtisodiy, tabiiy-geografik va ekologik mavzudagi xaritalarni yaratish mazmunini va usullarini o‘zaro boyitish hisobiga tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy majmualarning sabab-oqibat, energiya-axborot va boshqa o‘zaro bog‘liqliklari, eng avvalo, ishlab chiqarishning aholi hayoti va tabiiy majmualarning amal qilishiga ta‘siri o‘rganiladi, bu geografik qobiqning rivojlanish qonuniyatlari to‘g‘risidag tizimli bilimlarni beradi.

Aholini yashash joyi bo‘yicha, ish joyi bo‘yicha ham tahlillar olib boriladi. Tahli jarayoni aholining mehnat qilish qobiliyatidan kelib chiqib, ya‘ni bandlik tarkibi mehnatga layoqatli, ish bilan band, ishsizlar soni, hozirda ish bilan faol aholi qatlami kabi ko‘rsatkichlar dan foydalanishimiz mumkin. Aholining mehnat resurslari kartasida mehnat resurslarining hududlar bo‘yicha taqsimlanishi, hamda mehnat resurslarining tarkibi iqtisodiy faol va nofaol aholi tarkiblari bo‘yicha Namangan viloyatining tumanlari kesimida tahlil qilingan. Tahlil natijasi shuni ko‘rsatadiki, Namangan shahrida eng yuqori ko‘rsatkichga ega, ya‘ni 150 ming kishidan ortiq aholi mehnat qilish layoqatiga ega hisoblanadi. Chust, Yanqqiqo‘rg‘on, To‘raqo‘rg‘on, Chortoq tumanlari ham yuqori ko‘rsatkichlarga ega bo‘lib, 100 ming kishidan ortiq aholi mehnatga layoqalidir. Uychi, Uchqo‘rg‘on, Pop, Norin tumanlari o‘rtacha ko‘rsatkichga ega bo‘lsa, Mingbuloq tumani esa eng past ko‘rsatkichga ega bo‘lmoqda.

Ilm fan va kadrlar tayyorlash xaritalarida oliy va oʻrta maxsus oʻquv yurtlari, kasb-hunar maktablari, ilmiy-tadqiqot institutlari va turli oʻquv markazlari toʻri tasvirlanadi.

Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda fan milliy iqtisodiyotning toʻlaqonli tarmogʻidir. Unga ajratiladigan moliyaviy va moddiy resurslar miqdori, unda bandlar soni boʻyicha, asosiy fondler qiymati, uning yutuqlaridan foydalanish natijasida olinadigan iqtisodiy samaraning hajmi jihatidan u boshqa tarmoqlardan kam emas. Ilm-fanning hozirgi zamonda rivojlanishining xususiyati, birinchidan, ilmiy bilimlarni faol tijoratlashtirish, ularni jahon bozorida raqobatdosh tovarga aylantirish, ikkinchidan, faoliyatning tarmoqlararo xarakteri va turli sohalarida olingan natijalardan foydalanish imkoniyatidir. Ushbu sohani xaritalashtirishning murakkabligi shundaki, fundamental tadqiqotlar, shuningdek amaliy va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarini yagona tarzda miqdoriy va sifat jihatdan baholash qiyin.

Namangan viloyatida 173 ta bolalar bogʻchasi mavjud boʻlib, shundan 77 tasi shaharda, 88 tasi qishloq joylarda joylashgan. Bolalarni maktabgacha taʼlim muassasalari bilan qamrab olish shaharda 61,3 foizni, qishloq joylarda 29,3 foizni tashkil etadi. Bolalarni bogʻchaga qamrab olish boʻyicha Namangan (77,3 foiz), Mingbuloq (64,9 foiz) va Namangan (54,7 foiz) tumanlari yetakchilik qilmoqda. Bu koʻrsatkich boʻyicha Pop (27,4%), Chust (25,1%) va Yangiqoʻrgʻon (16,0%) tumanlari boshqa maʼmuriy-hududiy birliklardan orqada qolmoqda. Keyingi yillarda mazkur sohani rivojlantirish viloyatda ijtimoiy rivojlanishning muhim yoʻnalishlaridan biri sifatida belgilandi.

Ayni paytda Namangan viloyatida 15 musiqa, 11 oʻsmirlar sport maktabi faoliyat koʻrsatmoqda. Demak, ayni paytda viloyatda 3 ta oliy oʻquv yurti: Namangan davlat universiteti, Namangan sanoat-texnologiya instituti, Namangan muhandislik-pedagogika institutlari mavjud boʻlib, ularda 11 ming talaba tahsil oladi. Bu holat xavfsizlikning past darajasini koʻrsatadi.

Manba: Muallif tomonidan statistik maʼlumotlar asosida yaratilgan

1-rasm. Namangan viloyatining taʼlim kartasi

Ta'lim xaritasi katta guruhni tashkil qiladi hamda umumta'lim maktablari va umumiy ta'limning boshqa tarmog'ini, o'rta maktablarning o'quvchilar bilan ta'minlanishini, shuningdek, maktabdan tashqari va bolalar muassasalarini aks etgan. Hozirda umumiy o'rta ta'limning rivojlanishi sababli, o'rta maktab ta'limi bilan qamrab olinganlik, aholining savodxonligi va boshqalar geografik axborot texnologiyalari yordamida xaritalashtirilgan. GAT texnologiyalaridan ta'lim sohasini tahlil qilishda foydalanish eng samarali texnologiyadir. Bunda hududda mavjud ta'lim muassasalarining soni, o'quvchilar soni, o'qituvchilar sonini vaqt davomida o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, hududdagi ta'lim muassasalarining joylashuvini, ularning atrofida qanday muassasalar joylashganligi, ta'lim oluvchilar uchun qanchalik qulayligini va boshqa ko'plab shu kabi masalalarni tahlil va prognoz qilishda ham foydalanish mumkin.

Ta'lim tizimlari sohasida - maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalari (TMU) bilan qamrab olishni oshirish, DCU (o'rta maktablar) guruhlari (sinflari)dagi o'quvchilar (o'quvchilar) sonini optimallashtirish, yangi ta'lim texnologiyalarini joriy etish, smenalar darajasini qisqartirish. ta'lim muassasalarida, viloyatlarning yirik va yirik shaharlarida yangi oliy ta'lim muassasalarini (OTM) tashkil etish.

1-jadval

Ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish

Kuchli tomonlari (S)	Kamchiliklari (W)
Maktabgacha ta'lim xizmatlari ta'lim, jismoniy tarbiya va sport. Pedagogika va tibbiyot xodimlarining nisbatan yuqori malaka darajasi . Yetarli darajada yuqori sifatli va maktabgacha, umumiy maktab va mavjudligi Qo'shimcha ta'lim.	O'qituvchilar va shifokorlarning past imidji past ish haqi tufayli. Samarasiz tizim shifokorlar va o'qituvchilarni attestatsiyadan o'tkazish. Mulkning amortizatsiyasi ijtimoiy obyektlardagi majmualar infratuzilma (maktablar, shifoxonalar, klinikalar, kutubxonalar, sport zallari va hokazo.). Ayniqsa, qishloq muassasalarida ta'lim va tibbiy xizmatlar sifatining pastligi . Pedagogika va tibbiyot xodimlarining huquqiy daxlsizligi , kadrlar soni tor.
Imkoniyatlar (O)	Tahdidlar (T)
Xususiy qismni olish uchun davlat dasturlarida sektorlar bolalar bog'chalari qurish va mavjud binolarni olib kelish normal holatga. Ish haqining o'sishini ta'minlash o'qituvchilar uchun to'lovlar, tibbiy ishchilar va madaniyat xodimlari. Jamoatchilikni jalb qilish, pedagogik tashkilotlar va ta'lim tizimini boshqarish.	O'qituvchilar, shifokorlarning ketishi va bir sababga ko'ra madaniyat xodimlari past ish haqi. tibbiyot xodimlarining qarishi .Motivatsiyaning pasayishi pedagogik va tibbiy rivojlantirish uchun xodimlar. Raqamni kamaytirish (yoki umuman yo'qligi) tor mutaxassislar ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalarida. Ta'minlashni tugatish binolarning favqulodda holati tufayli ma'lum profillardagi tibbiy xizmatlar, keyinchalik litsenziyalash (yuqumli, patologik).

Manba: Muallif tomonidan tayyorlangan

Namangan viloyatida ham ta'lim tizimini rivojlantirish maqsadida bir qancha istiqbolli loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Chunonchi, yaqin kelajakda 846 o'rinli 3 ta maktab (shundan 2 tasi Namangan shahrida, 1 tasi Pop tumanida) jami 12,2 milliard so'mlik maktab qurish rejalashtirilgan. Shuningdek, Chortoq, Namangan, Uchqo'rg'on, Pop tumanlari va Namangan shahrida 12 ta maktab rekonstruksiya qilinadi; To'raqo'rg'on va Kosonsoy viloyatlarida 3 ta maxsus maktab. Yuqoridagi loyihalarning umumiy qiymati 27,2 mlrd. Shuningdek, Mingbuloq va Pop

tumanlaridagi umumta'lim maktablarini kapital ta'mirlash uchun 2616,1 mln.

Ayni paytda 298 ta umumta'lim maktabida 134,7 ming nafar o'quvchi (shundan qishloq joylarda 209 ta umumta'lim maktabida 72,1 ming o'quvchi tahsil olmoqda). Bir o'qituvchiga 13,4 talaba to'g'ri keldi (taqqoslash uchun: respublikada – 12,06). 2017-2022-yillarda umumta'lim maktablari soni 8,6 foizga oshganiga qaramay, 2 va 3 smenali ta'lim saqlanib qolmoqda. O'sib kelayotgan yosh avlodning jismoniy va ma'naviy salomatligini mustahkamlash uchun shart-sharoit yaratish maqsadida bolalar sporti va musiqa maktablarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Ta'lim va tibbiyot muassasalarining moddiy-texnik bazasini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan NamDU (8172,3 mln.so'm), Namangan shahridagi Olimpiya zaxiralari kasb-hunar kolleji (8172,3 mln.so'm) alohida binolarini rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan.

Kadrlarni moslashtirish, tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha o'qitishni tashkil etish. Viloyat iqtisodiyotining malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojini prognoz qilishda GAT texnologiyalari asosida ishchi kuchi sifatini boshqarishning hududiy tizimini takomillashtirish dolzarb masaladir. Ushbu masala bo'yicha takliflar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- kasbga yo'naltirish tizimi, mehnat bozorida talabga ega bo'lgan kasb va mutaxassisliklar bo'yicha ishlashga rag'batlantirishni kuchaytirish, mehnatkashning jamiyatdagi mavqeyini oshirish;

- kadrlar malakasini doimiy ravishda oshirish va qo'llab-quvvatlash, aholini mehnat bozorining jadal o'zgaruvchan sharoitlariga tez moslashtirish uchun uzluksiz va qo'shimcha kasb-hunar ta'limi;

- kadrlarni ichki tayyorlashning hududiy tizimini rivojlantirish.

Модель внедрения аналитики больших данных для малых и частных предприятий

Худайбердиев Отабек Абсаломович, Базовый докторант Наманганского инженерно-технологического института

Сегодняшний мир, в котором преобладают глобализация, знания, высокая скорость цифровизации, распространение информации и конкуренция изменили способ ведения бизнеса. Эта современная технологическая эра усугубляется большим объемом финансирования компьютеризации и обработки данных в различных отраслях. Благодаря этим технологическим достижениям использование и внедрение новых приложений и методов информационных технологий (ИТ) становятся значительным фактором социально-экономических изменений. Таким образом, внедрение инновационных технологий может дать больше деловых преимуществ и возможностей не только для крупных корпораций, но и для малых и частных предприятий (МЧП).

В свете цифровизации, когда все используют новые цифровые технологии, такие как смартфоны и социальные сети, технологии с точки зрения необработанных данных стали доступными в первую очередь для захвата, хранения, анализа и использования их с меньшими затратами. Таким образом,